

Descrição Epidemiológica da Covid-19 na Região Xingu (10^a Regional de Saúde) do estado do Pará

Denis Vieira Gomes Ferreira^{1,2,3}; Diana Albuquerque Sato^{1,2}; Andrey Caique Jorge da Silva^{1,2}; Talita Isabelle Sena Pantoja Ferreira^{1, 2}; Ana Carolina Aviz dos Santos^{1, 2}; Pedro Henrique Gomes Vieira^{1, 2}; Natália Medeiros Sombra^{1, 2}; Giselle Sousa Carmona^{1, 2}; Brenda Giovanna Silva Sousa^{1, 2}; Késia Larissa Brito Coutinho^{1, 2}; Adrienne Carla de Castro Tomé^{1, 2}; César Henrique da Silva^{1, 2}; Amanda Caroline Duarte Ferreira³; Renan Rocha Granato^{1,2}; Márcia Socorro Silva Lima Duarte^{1,2}; Osvaldo Correa Damasceno^{1,2}

¹Faculdade de Medicina/Campus Altamira/Universidade Federal do Pará.

²Grupo de Monitoramento Epidemiológico da COVID-19 na Região do Xingu.

³Grupo de Pesquisa em Doenças Tropicais e Interação Parasito-Hospedeiro do Xingu/UFGPA.

Apresentação

A COVID-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, identificada em Wuhan, província da China, em dezembro de 2019. A elevada capacidade de transmissão do vírus propiciou a sua acelerada disseminação em âmbito mundial, de modo a ocasionar, até março de 2021, o adoecimento de mais de 121 milhões e o óbito de mais de 2,6 milhões de pessoas (OPAS, 2021; WHO, 2021).

Os aspectos clínicos da COVID-19 podem se apresentar como um resfriado ou uma síndrome gripal, sendo esta última caracterizada por um quadro respiratório agudo, contendo no mínimo dois dos seguintes sintomas: febre associada a dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza e até uma pneumonia grave. Embora a clínica da doença seja variável, os sintomas mais frequentes são: tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato e paladar, distúrbios gastrointestinais - a exemplo de diarreia - cansaço, redução do apetite e dispneia (BRASIL, 2021a; BRASIL, 2021b).

O conhecimento sobre a evolução clínica, tratamento e prevenção da COVID-19 evoluiu significativamente desde o seu surgimento, há cerca de 14 meses. O uso de máscaras, distanciamento social e higiene das mãos são ainda a melhor maneira de conter a disseminação do coronavírus. A vacina, única forma possível para controle efetivo da pandemia com o menor custo humano, surgiu no segundo semestre de 2020, e seu uso foi iniciado em dezembro do mesmo ano em países como Israel, Reino Unido e Rússia. Em 17 de janeiro de 2021 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou o uso emergencial das vacinas Coronavac e Astra-Zeneca no Brasil. Concomitantemente ao início da vacinação, o mundo todo passava por uma segunda onda de novos casos e de óbitos por COVID-19. Os países que investiram maciçamente na vacinação vêm apresentando expressiva redução no número de casos e óbitos. No dia 19 de março, apenas 6,1% dos brasileiros haviam recebido ao menos uma dose da vacina contra COVID-19 (ANVISA, 2021; CHU *et al.*, 2020; FERRETI *et al.*, 2020; OPAS, 2021; VICENTE *et al.*, 2020; OUR WORLD IN DATA, 2021; WORLDOMETER, 2021).

O Brasil é o terceiro país do mundo com o maior número de casos de COVID-19 e o quarto com o maior número de mortes. Entre os 98 países avaliados pelo Lowy Institute de Sydney, Austrália, o Brasil ficou em último lugar como o país de pior desempenho na gestão da pandemia. Até o dia 19/03/21, o país atingiu a marca expressiva de 11.871.390 casos de covid-19 e 290.314 óbitos causados pela doença, sendo responsável por 21% das mortes registradas no mundo inteiro entre os dias 7 e 14 de março desse ano. Apresenta incidência de 5649,1 casos por 100 mil habitantes, letalidade de 2,4 e mortalidade de 138,1. A

Região Norte concentra 1.277.936 dos casos e 25.863 óbitos e sua mortalidade de 165,2 já supera a marca nacional. O Pará acumula, até o momento, 393.675 casos e 9.682 mortes.

Na região do Xingu, da qual trata este relatório científico, observou-se uma estabilização do número de casos da doença em um baixo patamar até o início de dezembro de 2020. Em seguida, houve notável ascensão desses indicadores, evidenciada pela pressão nos serviços de saúde, estimulando a ampliação de leitos no hospital de referência da região desde 10 de janeiro de 2021. Atualmente, a região vive um grave aumento de casos, chegando à ocupação total de leitos de UTI disponíveis.

Neste contexto, este grupo possui os objetivos de analisar a situação epidemiológica da doença na região e de fornecer embasamento teórico aos órgãos responsáveis para o planejamento de medidas de saúde pública e enfrentamento da pandemia em âmbito local.

Metodologia

Este é um estudo ecológico da epidemiologia descritiva da COVID-19 na Região Xingu, que compreende os municípios de Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu. Para a região Xingu se considerou o período temporal de análise desde o dia 3 de abril de 2020 até o dia 19 de março de 2021. Os dados foram coletados a partir dos boletins epidemiológicos divulgados pela 10ª Regional de Saúde e pelas Secretarias Municipais de Saúde, com informações agregadas e sem identificação individual, sem necessidade de ser avaliado por comitê de ética, de acordo com a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Foram calculados os indicadores epidemiológicos: incidência, mortalidade, letalidade, acúmulo de casos, acúmulo de óbitos, taxa de ocupação de leitos hospitalares, médias móveis de 7 ou 21 dias e suas variações percentuais em 7 ou 14 dias. O cálculo da incidência leva em consideração o número de casos de COVID-19 de 2020 dividido pelo total de habitantes estimados, multiplicado pela constante 1.000. A taxa de mortalidade foi estimada dividindo o número total de óbitos pelo total de habitantes estimados (IBGE, 2021), multiplicados pela constante 100.000. A letalidade é uma taxa calculada pela divisão do número total de óbitos e pelo total de casos, multiplicados por 100. A taxa de ocupação de leitos é calculada dividindo o número de leitos ocupados pelo número de leitos disponíveis para COVID-19, em porcentagem. A média móvel de casos de COVID-19 é um parâmetro utilizado para investigar a variação na média de casos e, para isso, utilizamos a média calculada a cada 7 ou 21 dias, demonstrando o padrão de casos novos. O número reprodutivo é um cálculo estimado a partir do período de incubação e surgimento de sintomas da COVID-19 em casos novos e sua capacidade de transmitir do vírus para outras pessoas suscetíveis não-infectadas, baseado na série histórica de casos notificados na região. Os dados apresentam limitações em relação a subnotificação, acúmulo e atraso na divulgação dos casos notificados. Mudanças retroativas nos números de casos e óbitos são comuns pelas secretarias de saúde, no entanto, isso não afeta significativamente o padrão da incidência e distribuição da doença.

Região Xingu

A Região do Xingu (10ª Regional de Saúde do Estado do Pará), localizada na mesorregião sudoeste do estado do Pará, é composta por nove municípios (Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu). Com uma área de 217.368 km² e população estimada de 353.943 habitantes (IBGE, 2021).

Quadro 1: COVID-19 na Região do Xingu em 19/03/2021.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Desde o início de 2021, até o dia 19 de março a região Xingu registrou 6.083 casos novos de COVID-19, acumulando um total de 20.958 casos, desde o dia 03 de abril de 2020 quando o primeiro caso foi notificado na região (SESPA). A incidência da COVID-19 na região é de 59,44 casos por 1.000 habitantes.

Cento e treze (113) óbitos foram registrados nos primeiros 78 dias de 2021 na região Xingu, acumulando um total de 412 óbitos desde o início da pandemia. A taxa de letalidade da covid-19 está em 1,95%. A mortalidade (óbitos acumulados) na região é 116,4 por 100.000 habitantes, abaixo do registrado na região norte (164,3 óbitos por 110 mil habitantes), do registrado em todos o país (136,8 óbitos/100mil) e acima do registrado no estado do Pará (112 óbitos/100 mil) (BRASIL, 2021).

No dia 19 de março de 2021, o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) está com 100% dos leitos de Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) destinados a COVID-19 ocupados, atualmente, 20 leitos, e 18 leitos clínicos. A taxa de ocupação dos leitos clínicos é de 94%. **A região já apresenta lista de espera por leitos de UTI. Estão em fila de espera por leitos de UTI no HRPT dezessete (17) pacientes.**

Média móvel de casos

Consideramos a média móvel de 21 dias para estabelecer o pico da pandemia em 2020 (**Figura 1**) na Região do Xingu, observamos que a maior média móvel de casos (156) foi registrada no dia 07 de julho de 2020. Nessas condições, esta data foi considerada o pico da primeira onda da pandemia na região.

Observando as menores médias móveis (**Figura 1**) após o pico da curva de casos de COVID-19, estabelecemos que a segunda onda inicia a partir do dia 22 de novembro de 2020, portanto, consideramos esta data como sendo o limite entre a primeira e segunda de casos na Região do Xingu. Desde a primeira morte notificada por COVID-19 (01 de maio de 2020) decorreram 206 dias e se acumulou um total de 289 óbitos notificados na primeira onda de casos, o que representa cerca e 1,4 óbitos por dia. Considerando a segunda onda de casos em curso, até o dia 19 de março de 2021, foi acumulado um total de 123 óbitos notificados por COVID-19, em 117 dias, o que representa 1,05 óbitos por dia.

Na primeira onda foram notificados 13.613 casos, considerando o primeiro caso notificado no dia 03 de abril de 2020, decorridos 234 dias, o que representa 58,17 casos por dia. E na segunda onda, ainda em curso, até o dia 19 de março de 2021, acumulou 7.369 casos em 117 dias, representando 62,98 casos por dia, um aumento até aqui de 8,2% em relação a primeira onda.

Estima-se que, provavelmente, a segunda onda ainda não chegou no seu pico. **Nos últimos dez dias (10/março a 19/março) ocorreram 28 óbitos, um aumento de 27,3% em relação aos dez dias anteriores. Portanto, há uma tendência exponencial de aumento de casos e, conseqüentemente, de óbitos por COVID-19 na Região do Xingu.**

Figura 1: Média móvel de casos novos de COVID-19 na região Xingu. A média móvel foi calculada considerando um período de 21 dias.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Acompanhamos a progressão da COVID-19 na Região do Xingu através da média móvel dada a cada 7 dias (**Figura 2**). Na segunda onda, houve um crescimento na média móvel de dezembro de 2020 até março de 2021. Entre o dia 22 de novembro de 2020 e 18 de março de 2021, observa-se um aumento de 6,4 vezes na média móvel de casos, o que representa um acréscimo de 542% em 116 dias. O maior pico registrado até aqui foi na primeira onda de 174 casos de média móvel (dados não mostrados no gráfico). Na segunda onda, ainda em curso, o maior pico foi no dia 16 de março de 2021 com 131 de média móvel. **Acrescentamos que o cenário para a segunda onda é de crescimento exponencial.**

Observamos um **aumento de 58,6% na média móvel (Figura 2)** de casos novos de COVID-19 nos últimos 14 dias em toda a região. E nos últimos 7 dias a média móvel de casos apresentou um **crescimento de 19,7%, em relação ao dia 19 de março de 2021.**

Figura 2: Média móvel de casos novos de COVID-19 na região Xingu. A média móvel foi calculada considerando um período de 7 dias.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

O aumento na média móvel de casos na região Xingu desde o início de dezembro de 2020 (**Figura 2**), certamente é em decorrência do relaxamento da população na adoção das medidas sanitárias de prevenção, acompanhado das aglomerações que se tornaram mais evidentes e frequentes, incluindo confraternizações, festas privadas, balneários, eventos dos mais diversos tipos, não uso ou uso incorreto de máscaras e etc. **A tendência de crescimento na média móvel é evidente.**

Ocupação de leitos

No dia 10 de janeiro de 2021 houve a reabertura dos leitos exclusivos para a COVID-19 no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), representado no gráfico (**Figura 3**) pela linha vertical tracejada laranja, com um total de 20 leitos, sendo dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 10 leitos clínicos. Em 27 de janeiro, alcançou-se pela primeira vez 100% da ocupação máxima dos leitos. A partir do dia 5 de fevereiro houve ampliação no número de leitos exclusivos de COVID-19 para um total de 30 leitos (10 leitos clínicos e 20 leitos de UTI), representado no gráfico pela linha vertical tracejada verde. No dia 17 de fevereiro, apesar da ampliação dos leitos, novamente alcançou-se o patamar de 100% de ocupação. No dia 15 de março de 2021, ocorreu mais uma ampliação no número de leitos (18 leitos clínicos e 20 leitos de UTI). É notório que, **mesmo com todas as ampliações no número de leitos do único hospital de alta complexidade de toda a região, rapidamente se chega a um patamar de 100% de ocupação.**

Figura 3: Porcentagem de ocupação de leitos destinados a COVID-19 no Hospital Regional Público da Transamazônica.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

O HRPT é o único hospital que possui leitos de UTI em toda a Região do Xingu e nos últimos 10 dias apresentou uma média de 89,5% de ocupação de todos seus leitos destinados a COVID-19. Em relação aos leitos de UTI, nos últimos 10 dias a média de ocupação foi 98%, sendo 100% ocupados nos últimos 5 dias, em relação ao dia 19 de março de 2021.

Essa elevada porcentagem de ocupação de leitos é de grande relevância epidemiológica à saúde pública, demonstra que, se não houver controle na transmissão da COVID-19 na Região do Xingu, haverá grandes dificuldades em admissão de pacientes graves e/ou que necessitam de internação em leitos de UTI pela aumentada demanda e sobrecarga no sistema de saúde local. Isso reflete no surgimento de lista de espera demasiada e possível falta de insumos farmacêuticos e hospitalares, com grande possibilidade de óbitos de pessoas a espera de suporte avançado de vida. **No dia 19 de março, 17 pessoas aguardavam em fila de espera por leito de UTI.**

Desde o primeiro caso notificado, considerando todos os leitos hospitalares destinados a COVID-19 nos municípios da região Xingu, o máximo foi de 89 pessoas internadas no dia 26 de junho de 2020 (**Figura 4**). Desde o início de dezembro de 2020 observa-se aumento progressivo no número de pessoas internadas em leitos exclusivos para COVID-19 nos municípios da região. **No dia 19 de março de 2021 o número de internados estava em 139 pacientes**, considerando leitos exclusivos para COVID-19, um crescimento de 56% acima do pico de internações em 2020,

representando um **recorde de internações por COVID-19 desde o início da pandemia na região Xingu.**

Figura 4: Total de Leitos ocupados nos hospitais da região do Xingu.

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

O crescimento de internações de COVID-19 exclusivas do município de Altamira segue a mesma tendência da região, conforme o representado pela **Figura 5**. Em 2020, no pico da primeira onda, o número máximo de internados no município foi de 53 no dia 16 de junho. Em 2021, no dia 19 de março, **havia um total de 78 internados somente em Altamira**, representando um crescimento de 47% comparado ao pico de internados do ano anterior.

Figura 5: Total de leitos ocupados com pacientes com COVID-19 nos hospitais de Altamira

Fonte: Secretaria de Saúde do Estado do Pará e Secretarias Municipais de Saúde dos municípios da região Xingu.

Número Reprodutivo (Rt)

O número reprodutivo (Rt) representa o quanto a doença é transmitida de pessoa infectada para pessoa suscetível não-infectada. Pode ser entendido como sendo o número provável de pessoas que serão infectadas por cada pessoa doente com COVID-19 em fase de transmissibilidade. Um Rt acima de 1,0 representa crescimento exponencial do número de pessoas infectadas, Rt igual a 1,0 representa manutenção do número de infectados e Rt menor que 1,0 representa diminuição da transmissão e, conseqüentemente, diminuição do número de doentes.

Na região Xingu o Rt (**Figura 6**) variou muito desde o início da pandemia, permanecendo acima de 1,0 nos primeiros 100 dias desde o primeiro caso notificado. Após o pico na primeira onda o Rt esteve abaixo de 1,0, a partir de então permaneceu próxima de 1,0 até o final do mês de novembro. Desde o início de dezembro de 2020, houve aumento no Rt, chegando 2,38 no dia 18 de dezembro. Em 2021, o Rt (**Figura 6**) apresentou um pico de 2,4 em 8 de janeiro, de 1,34 em 04 de fevereiro e de 1,46 em 11 de março. No dia 18 de março de 2021 o Rt estava em 1,23 (representando que a cada 100 pessoas doentes transmitirão a COVID-19 para outras 123 pessoas suscetíveis não-infectadas).

Figura 6: Número reprodutivo básico (Rt) da COVID-19 na Região do Xingu.

O Rt da região do Xingu está acima de 1,0 e representa fase de crescimento exponencial da pandemia nesta segunda onda, crescimento da curva de doentes de COVID-19 e, conseqüente, crescimento do número de óbitos na região. Esses dados sugerem momento de alta transmissibilidade da COVID-19 e requer medidas enérgicas de contenção da transmissão viral.

Recomendações

Observamos grave tendência de aumento do número de casos novos e óbitos, permanecendo o Rt acima de 1,0 e acrescido de alta taxa de ocupação de leitos do HPRT nos últimos 30 dias, além da grande ocupação dos leitos recém-inaugurados do hospital de suporte (Hospital Santo Agostinho), o que desperta **sinal de alerta máximo em toda a região do Xingu.**

Recomendamos restrição máxima na circulação de pessoas, fiscalização rigorosa no cumprimento das medidas sanitárias de prevenção a COVID-19, divulgação de informação com embasamento científico, educação em saúde para mitigar dúvidas e combater notícias falsas e distorcidas que confundem a população.

Paralelamente às medidas de restrição de circulação é fundamental que ações de mitigação sejam implementadas para que as famílias em situação de vulnerabilidade econômica não prescindam de necessidades básicas como alimentação e insumos de higiene essenciais.

É urgente prevenir o adoecimento de mais pessoas nesse momento para evitar o colapso do sistema de saúde na região e o conseqüente excesso de mortes evitáveis.

Medidas de prevenção a serem mantidas:

- Reduzir ao máximo a circulação de pessoas, mantendo somente atividades essenciais;
- Uso obrigatório de máscara nos espaços públicos;
- Lavagem das mãos com água e sabão ou uso de álcool em gel 70%;
- Distanciamento físico, no mínimo 1,5 metros de outra pessoa.
- Mantenha a higiene de ambientes e objeto;
- Se estiver com sintomas de síndrome gripal, procure atendimento adequado e mantenha-se isolado por 14 dias ou até 24 horas sem sintomas.
- Isolamento de casos e quarentena de contatos de casos confirmados.
- Quando chegar a sua vez: **VACINE-SE** (vacina é o método mais eficaz de prevenção da COVID-19 que temos).

Bibliografia

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Anvisa aprova por unanimidade uso emergencial das vacinas. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/Anvisa-aprova-por-unanimidade-uso-emergencial-das-vacinas>. Acesso em: 01 de março de 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: < <https://coronavirus.saude.gov.br/index.php/sobre-a-doenca>>. Acesso em 19 de março de 2021a.

_____. Ministério da Saúde. Covid-19 no Brasil. Disponível em: < https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html>, acesso em: 01 de março de 2021b.

CHU, D.K. et al. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Lancet, June 2020.

CORI et al. Estimate Time Varying Reproduction Numbers from Epidemic Curves. CRAN. Acesso em: <<https://github.com/mrc-ide/EpiEstim>>, 2021.

FERRETI, L *et al.* Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing. *Science*, 2020.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e Estados. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html?view=municipio>>. Acesso em: 15 de fevereiro de 2021.

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Folha informativa COVID-19. Escritório da OPAS e da OMS no Brasil. Fev, 2021. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/covid19#:~:text=Foram%20confirmados%20no%20mundo%20107.423,12%20de%20fevereiro%20de%202021> . Acesso em: 01 de março de 2021.

OUR WORLD IN DATA. COVID-19 Data Explorer. 2021. Disponível em: <https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer> . Acesso em: 19 de março de 2021.

OUR WORLD IN DATA. COVID-19. Vaccinations. Statistics and Research. 2021. Disponível em: <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations> . Acesso em: 01 de março de 2021.

VICENTE, H, M. T.; RAMIRE I. DE LA T. M. V.; RUEDA G. J. C. Critérios de vulnerabilidade contra infecção por Covid-19 em trabalhadores. **Rev Asoc Esp Spec Med Trab**, Madrid, v. 29, n. 2 P. 22-12-2020. Disponível em http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113262552020000200004&lng=es&nrm=iso . acessado em 11 fev. 2021. Epub 19 de outubro de 2020.

ZHANG *et al.* Estimation of the reproductive number of novel coronavirus (COVID-19) and the probable outbreak size on the Diamond Princess cruise ship: A data-driven analysis. *Int Joournal Infection Disease*, 2020.

WORLDOMETER. COVID-19 Coronavirus Pandemic. 2021. Disponível em: <https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries> . Acesso em: 01 de março de 2021.

WHO. World Health Organization (WHO). Painel do WHO Coronavirus Disease (COVID-19). 2021. Disponível em: <https://covid19.who.int/table>. Acesso em: 01 de março de 2021.